

OBRAZLARNI ANIQLASHNING ASOSIY MASALASI, CHIZIQLI QAROR QILISH, GIPER TEKISLIK, GIPER FAZO, MAQSAD FUNKSIYALARI

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
zilola3989@mail.ru

Osimov Sarvarjon Xusniddin o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
osimovsarvarjon1@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206590>

Annotatsiya

Ushbu maqolada obrazlarni aniqlashning asosiy masalalari, chiziqli qaror qilish funksiyasi, va giper tekislik kabi tushunchalar orqali obrazlarni anglash jarayonlari yoritiladi. Obrazlarni anglash jarayoni ma'lumotlar tahlilida muhim o'rinni egallaydi, chunki u turli sohalarda, masalan rasmlarni qayta ishlash, robototexnika va avtomatik qaror qabul qilish tizimlarida qo'llaniladi. Giper fazo va maqsad funksiyasi kabi matematik modellar obrazlarni aniqlashda qo'llaniladi va ular yordamida obrazlarning asosiy xususiyatlari ajratib olinadi. Maqolamiz ushbu metodlarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini yoritib, ularning ilmiy va amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Obrazlar, chiziqli qaror qilish funksiyasi, giper tekislik, giper fazo, maqsad funksiyasi.

Annotation

This article covers image recognition processes through concepts such as basic image recognition, linear decision function, and hyperplane. Image recognition plays an important role in data analysis, as it is used in various fields such as image processing, robotics, and automatic decision-making systems. Mathematical models such as hyperspace and objective function are used in image recognition and extract the main features of images. Our article sheds light on the theoretical basis and practical application of these methods and emphasizes their scientific and practical importance.

Key words: Images, linear decision function, hyperplane, hyperspace, objective function.

Аннотация

В этой статье рассматриваются процессы распознавания изображений с помощью таких концепций, как базовое распознавание изображений, линейная функция принятия решения и гиперплоскость.

Распознавание изображений играет важную роль в анализе данных, поскольку оно используется в различных областях, таких как обработка изображений, робототехника и системы автоматического принятия решений. Математические модели, такие как гиперпространство и целевая функция, используются при распознавании изображений и извлекают основные характеристики изображений. Наша статья проливает свет на теоретическую основу и практическое применение этих методов, подчеркивает их научную и практическую значимость.

Ключевые слова: изображения, линейная решающая функция, гиперплоскость, гиперпространство, целевая функция.

Zamonaviy texnologiyalar rivoji bilan obrazlarni tahlil qilish va aniqlash masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu jarayonlar nafaqat rasmlarni qayta ishlashda, balki sun'iy intellekt va robototexnika kabi sohalarda ham keng qo'llaniladi. Obrazlarni tahlil qilishning asosiy maqsadi - ma'lum bir obrazni qanday qilib aniqlash va tushunish mumkinligini aniqlashdir. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, o'rganish algoritmlari va kuchli hisoblash resurslari yordamida, bu masalalarni hal etish yanada samarali va aniq bo'lib bormoqda. Bu taraqqiyot, xavfsizlik tizimlaridan tortib, avtonom transportgacha bo'lgan sohalarda katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, obrazlarni tahlil qilish, o'z ichiga olgan murakkablik va xilma-xillik tufayli, tadqiqotchilarni doimiy ravishda yangi yechimlar izlashga undamoqda. Ushbu maqola, zamonaviy obraz tahlil qilish metodlari va ularning ilmiy hamda amaliy sohalardagi qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Chiziqli Qaror Qilish Funksiyasi

Chiziqli qaror qilish funksiyasi — bu obrazlarni klassifikatsiya qilish uchun ishlatiladigan matematik modeldir. Ushbu funktsiya yordamida ma'lumotlar ikki yoki undan ko'p toifalarga ajratiladi. Masalan, chiziqli qaror qilish funksiyasi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi: $f(x) = w^T x + b$

Bu yerda

- w — vektor,
- x — kiritilgan obrazlarning xususiyatlari,
- b - to'siq qiymati.

Giper Tekislik va Giper Fazo

Giper tekislik, chiziqli qaror qilish funksiyasining grafik ifodasi hisoblanadi. U obrazlar fazosini ikkiga bo'lib, har bir toifaga tegishli obrazlarni ajratib turadi. Giper fazo esa bu tekislikning yuqori o'lchovli umumlashtirilgan ko'rinishidir. Bu

tushunchalar yordamida murakkab obrazlarni tahlil qilish va ularni to'g'ri klassifikatsiya qilish mumkin.

Maqsad Funksiyasi

Maqsad funksiyasi, obrazlarni tahlil qilishda qo'llaniladigan yana bir muhim tushunchadir. U optimallashtirish jarayonida qo'llanilib, eng yaxshi model parametrlarini topishda yordam beradi. Masalan, chiziqli regressiya modelida maqsad funksiyasi quyidagicha ifodalanadi $J(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$

Bu yerda

y_i — haqiqiy qiymatlar,

$f(x_i)$ — bashorat qiymatlari,

n — kuzatuvlar soni.

Xulosa: Zamonaviy obraz tahlil qilish texnologiyalari, jumladan sun'iy intellekt va o'rganish algoritmlarining rivojlanishi, keng ko'lamli ilovalarni keltirib chiqarmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat an'anaviy rasmlarni qayta ishlash sohalarda, balki tibbiy diagnostika, xavfsizlik tizimlari, avtonom transport va ko'plab boshqa sohalarda ham tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chiziqli qaror qilish funksiyasi, giper tekislik va maqsad funksiyasi kabi matematik modellardan foydalanish, bu murakkab obrazlarni tahlil qilish jarayonini yanada aniq va samarali qiladi. Shuningdek, bu yondashuvlar yordamida obrazlardan olingan ma'lumotlarni optimallashtirish va qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilash mumkin. Bu sohalardagi ilmiy va texnologik yutuqlar, kelajakda yanada takomillashtirilgan va integratsiyalashgan yechimlarni va'da qiladi, bu esa o'z navbatida jamiyatimizning turli jabhalarida yuqori samaradorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. "Machine Learning: A Probabilistic Perspective" by Kevin P. Murphy.
2. "Pattern Recognition and Machine Learning" by Christopher M. Bishop.
3. "Computer Vision: Algorithms and Applications" by Richard Szeliski.
4. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
5. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
6. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.

7. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
8. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
9. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
10. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
11. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.
12. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
13. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
14. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
15. Nurmamatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlamli vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
16. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
17. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
18. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
19. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).

20. Nurmamatovich, T. I. (2024). XEBB O'QITISH QOIDASI. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 17(1).
21. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.